

Διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικής Η Περίπτωση της Ελληνικής Κοινότητας του Ubuntu

*Μηλάκης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Π.Ε.86, Υποψ. Διδάκτορας
Μπάμπουλη Ιωάννα, Ψυχολόγος Π.Ε.23, M.Sc.*

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο διερευνάται η περίπτωση της Ελληνικής Κοινότητας του Ubuntu και αναλύονται τα χαρακτηριστικά της, σύμφωνα με το Μοντέλο των Πέντε Σταδίων (Five Stage Model) της Gilly Salmon για τις διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής. Μέσα από την παραπάνω μελέτη περίπτωσης, αναδεικνύονται τα μακροσκοπικά στάδια εξέλιξης μίας αυθεντικής κοινότητας πρακτικής και οι αλληλεπιδράσεις της για την κατασκευή νέας γνώσης και τη μάθηση μέσω του Διαδικτύου. Παράλληλα, διερευνάται ο ρόλος των διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο παραπάνω μαθησιακό πλαίσιο. Η ανάλυση με συστηματικό τρόπο των σταδίων από τα οποία διήλθε η υπό μελέτη κοινότητα αναδεικνύει τα κύρια χαρακτηριστικά της δομής και της λειτουργίας της, που συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη διαδικτυακή μάθηση, τα οποία με τη σειρά τους είναι σε θέση να υποστηρίξουν την ανάπτυξη άλλων διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής, με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και της μαζικής της διάδοσης.

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδικτυακή Κοινότητα Πρακτικής, Ubuntu, Διαδικτυακή Μάθηση

Online Communities of Practice: The Case of the Greek Ubuntu Community

*Milakis Emmanouil, Teacher of Informatics, Ph.D. Candidate
Bampouli Ioanna, Psychologist, M.Sc.*

Abstract

The present article investigates the case of the Greek Ubuntu Community and analyzes its characteristics, based on the Five-Stage Model of Online Learning (Online Communities of Practice) by Gilly Salmon. In the above case study, the macroscopic developmental stages of an authentic Community of Practice as well as its interactions for construction of knowledge and for online learning are highlighted. In addition, the role of various online tools and social media in the above learning context is explored. Systematic analysis of the transitional stages of the examined Community, highlights the main characteristics of its structure and function, that effectively contribute to online learning, which, in turn, are able to support the development of other Online Communities of Practice, by utilizing modern technology and its mass dissemination.

Key-Words: Online Community of Practice, Ubuntu, Online Learning

Εισαγωγή

Οι Κοινότητες Πρακτικής (Communities of Practice) μπορούν να οριστούν ως μια ομάδα ατόμων ή επαγγελματιών που μοιράζονται ένα κοινό ένθερμο ενδιαφέρον προς

ένα συγκεκριμένο πεδίο της ανθρώπινης προσπάθειας, συμμετέχουν σε μια διαδικασία συλλογικής μάθησης που δημιουργεί δεσμούς μεταξύ τους και επιλέγουν οικειοθελώς να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, μέσω συνεχούς αλληλεπίδρασης και διαλόγου (Wenger, 1998, 2009). Αντίστοιχα, οι Διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικής αποτελούν «εικονικούς χώρους» μέσα στους οποίους τα μέλη τους αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, συν-δημιουργούν πνεύμα κοινότητας και προσφέρουν πηγές γνώσης σχετικά με ένα πεδίο κοινού ενδιαφέροντος (Hunter, 2001, Zhu & Baylen, 2005), ενώ σχηματίζονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων (Thang et al., 2011).

Η διαρκής δέσμευση και συνεργασία μεταξύ των μελών των Κοινοτήτων Πρακτικής, δημιουργούν κοινές εμπειρίες μάθησης που οριοθετούν τους συμμετέχοντες από τους μη συμμετέχοντες σε αυτές (Wenger, 2011). Τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να δημιουργήσουν μια Κοινότητα Πρακτικής με το να εμπλέκονται και να ασχολούνται ουσιαστικά μεταξύ τους, με το να λογοδοτούν αμοιβαία μεταξύ τους και με το να μοιράζονται κοινές πρακτικές (Thang et al., 2011). Οι Κοινότητες Πρακτικής αποδίδουν υψηλότερη σημασία στην συλλογική γνώση συγκριτικά με την ατομική και χαρακτηρίζονται από περιβάλλοντα ασφάλειας και εμπιστοσύνης (Johnson, 2001). Επιπρόσθετα, η συνεργασία ενδιαφερομένων από διαφορετικές Κοινότητες Πρακτικής για την διαμόρφωση, ανάλυση και επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος κοινού ενδιαφέροντος δημιουργούν τις Κοινότητες Ενδιαφέροντος (Communities of Interest), οι οποίες λειτουργούν ως «κοινότητες κοινοτήτων» (Brown & Duguid, 1991, Fischer, 2001). Διαφέρουν ωστόσο από τις Κοινότητες Πρακτικής λόγω της σύντομης διάρκειάς τους, του άτυπου χαρακτήρα τους και της οργανικής και μη προσχεδιασμένης εξέλιξής τους (Jones & Preece, 2006).

Το Μοντέλο των Πέντε Σταδίων

Για την περιγραφή και ανάλυση των διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής έχουν προταθεί διάφορα επιστημονικά μοντέλα. Ένα από τα κυριότερα είναι το Μοντέλο των Πέντε Σταδίων (5 Stage Model) (Salmon, 2000), το οποίο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες σε μία κοινότητα πρακτικής μπορούν να αυξήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να δημιουργήσουν κοινωνικά δίκτυα, αλλά και οι διαδικτυακοί τους επόπτες μπορούν να τους υποστηρίξουν σε αυτή τη διαδικασία (Salmon, 2013). Μία κοινότητα πρακτικής στο πρώτο της στάδιο παρέχει κίνητρα στα μέλη της και δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε αυτή. Στο δεύτερο στάδιο τα μέλη της κοινωνικοποιούνται με τα υπόλοιπα μέλη και στο τρίτο ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω στο πεδίο ενδιαφέροντος τους. Στο τέταρτο στάδιο μέσα από την αλληλεπίδραση οικοδομούν τη νέα γνώση και στο πέμπτο αναπτύσσουν μία εξωστρεφή δράση που ξεπερνάει τα όρια της ίδιας της κοινότητας (Salmon, 2004). Το Μοντέλο των Πέντε Σταδίων, μέσα από τις προοδευτικά εξελισσόμενες φάσεις του, αποτελεί ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαδικτυακής μάθησης (Moule, 2007), το οποίο επιτρέπει τόσο τη διαδικτυακή εποπτεία των συμμετεχόντων στη μάθηση, όσο και την υποστήριξη της ατομικής τους ανάπτυξης (Salmon, 2002).

Στάδια Μοντέλου	Τεχνικές Ικανότητες	Δραστηριότητες Διαδικτυακής Εποπτείας
1. Πρόσβαση και παροχή κινήτρων	Ρύθμιση συστήματος και πρόσβαση	Καλωσόρισμα και ενθάρρυνση
2. Διαδικτυακή κοινωνικοποίηση	Αποστολή και λήψη μηνυμάτων	Εξοικείωση και σύνδεση μεταξύ πολιτισμικών, κοινωνικών και μαθησιακών περιβαλλόντων
3. Ανταλλαγή πληροφορίας	Αναζήτηση και εξατομίκευση	Διευκόλυνση εργασιών και υποστήριξη χρήσης εκπαιδευτικού υλικού
4. Κατασκευή της γνώσης	Συνδιάσκεψη	Διευκολυντικές διαδικασίες
5. Ανάπτυξη	Παροχή συνδέσμων εκτός κοινότητας	Υποστήριξη και απάντηση

Πίνακας 1: Το Μοντέλο των Πέντε Σταδίων (Salmon, 2003)

Η Ελληνική Κοινότητα του Ubuntu

Η κουλτούρα των αφρικανικών φυλών για την ομαδική εργασία έχει εμπνεύσει τη φιλοσοφία πολλών διαδικτυακών κοινοτήτων που ασχολούνται με λογισμικά (Makoe & Shandu, 2019) και απετέλεσε το έναυσμα για την ονοματοδοσία του λειτουργικού συστήματος Ubuntu (Raggi, Thomas, & Vugt, 2011), ενός ελεύθερου λογισμικού, προσβάσιμο χωρίς οικονομικό αντίτιμο, του οποίου κάθε χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις λειτουργίες και εφαρμογές του και να τις διαθέσει εκ νέου στους υπόλοιπους χρήστες (Von Hagen, 2007). Το όνομα «Ubuntu» προέρχεται από την έκφραση της αφρικανικής φυλής Xhosa «Umuntu ngumntu ngabanye abantu», που ερμηνεύεται ως «η ανθρωπιά του κάθε ατόμου εκφράζεται μέσα από την ιδανική σχέση του με τους άλλους» (Mabonula, 2011).

Η φιλοσοφία του κοινοτικού πνεύματος του λογισμικού Ubuntu εκφράζεται μέσα από το αίσθημα αγάπης για το ίδιο αντικείμενο, αλλά και ελευθερίας που μοιράζονται οι χρήστες του (Fernandes, et al., 2019), η οποία λαμβάνει υπόσταση μέσα από τις τοπικές διαδικτυακές ομάδες χρηστών του λογισμικού (Ubuntu Local Community) σε κάθε περιοχή ή χώρα (Haines, 2017). Ωστόσο, επειδή το Ubuntu βασίζεται στο μη παραθυρικό λειτουργικό σύστημα Linux, η παραμετροποίηση και η ολοκλήρωση πολλών εργασιών μπορεί να γίνει πολύπλοκη, γεγονός που καθιστά αναγκαία την καθοδήγηση των νέων χρηστών, από τους πιο εξειδικευμένους χρήστες της κοινότητας (Sinha & Rajasingh, 2014).

Η Ελληνική Κοινότητα του Ubuntu αποτελεί τη μόνη επίσημη και αναγνωρισμένη κοινότητα Ubuntu, από το Συμβούλιο Τοπικών Ομάδων Ubuntu, για την Ελλάδα (Ubuntu

Local Community Team Portal, 2016). Στο επίσημο ηλεκτρονικό περιοδικό της ελληνικής κοινότητας «Ubuntistas», σε άρθρο με τίτλο “How do I find solutions-answers to problems, wishes, questions” (2008) αναφέρεται ότι η κοινότητα «αποτελείται από προγραμματιστές, administrators, web-designers, αλλά κυρίως απλούς χρήστες, οι οποίοι εθελοντικά συμμετέχουν στην δημιουργία – ανάπτυξη - μετάφραση του λογισμικού, στην προώθηση και παροχή υποστήριξης σε άλλους χρήστες. Λειτουργεί με αυτό-οργάνωση και οι αποφάσεις σε κάθε έργο λαμβάνονται δημοκρατικά από εκείνους που προσφέρουν συστηματικά σε αυτό».

Οι τρόποι επικοινωνίας των μελών της κοινότητας είναι κατά βάση διαδικτυακοί. Η επίσημη ιστοσελίδα της κοινότητας (<http://www.ubuntu-gr.org/>) δημιουργήθηκε το έτος 2005, ενώ το επίσημο φόρουμ της κοινότητας (<https://forum.ubuntu-gr.org/>) το έτος 2008 και αριθμεί πάνω από 11.000 εγγεγραμμένα μέλη. Το έτος 2011 δημιουργήθηκε το δημόσιο group της κοινότητας στην πλατφόρμα του Facebook (<https://www.facebook.com/groups/ubuntugr>) αριθμώντας πάνω από 8000 μέλη, ενώ από το έτος 2013 τα βίντεο στο επίσημο κανάλι της κοινότητας στην πλατφόρμα Youtube (<https://www.youtube.com/c/ubuntugr/>) ξεπερνούν συνολικά τις 70.000 προβολές.

Εικόνα 1: Η επίσημη ιστοσελίδα της κοινότητας

Χαρακτηριστικά Κοινότητας Πρακτικής

Η Ελληνική Κοινότητα του Ubuntu αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα Διαδικτυακής Κοινότητας Πρακτικής στην Ελλάδα, αφού είναι μία πραγματική κοινότητα που χαρακτηρίζεται από το κοινό πεδίο ενδιαφέροντος, πάνω στο οποίο τα μέλη της ασκούν την πρακτική τους. Τα μέλη της συνθέτουν μία αυθεντική διαδικτυακή κοινότητα, με συχνή αλληλεπίδραση, συμμετοχικότητα και αποτελεσματική συνεργασία. Αρκετά από τα μέλη της έχουν πραγματοποιήσει δια ζώσης συναντήσεις αναπτύσσοντας μία

προσωπική επικοινωνία, ενώ το επίσημο φόρουμ παρουσιάζει συνεχή λειτουργία και επισκευσιμότητα.

Κοινό τομέα ενδιαφέροντος της κοινότητας αποτελεί το λογισμικό Ubuntu. Αν και τα μέλη της κοινότητας μπορεί να συζητούν θέματα που άπτονται γενικά της Τεχνολογίας και τη Πληροφορικής, ο άξονας γύρω από τον οποίο δομείται η κοινότητα είναι το ενδιαφέρον για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu και αυτό είναι το κίνητρο το οποίο ωθεί τα μέλη της να αποτείνονται σε αυτή. Η ανακοίνωση κάθε νέας έκδοσης (διανομής) του λειτουργικού συστήματος αναζωπυρώνει τις συζητήσεις στο φόρουμ και αποτελεί αφορμή για την προσέλκυση νέων μελών στην κοινότητα.

Η κοινότητα διέπεται ακόμη από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το κοινό ιδεολογικό υπόβαθρο των μελών της, το οποίο συνίσταται στο κοινοτικό πνεύμα, την αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων και την ανάδειξη των συλλογικοτήτων, οι οποίες μέσα από τη συνεργασία και την αυτοοργάνωση μπορούν να συναγωνιστούν τις εταιρίες παραγωγής εμπορικών λογισμικών. Αυτός ο συνδυασμός κρίκος δίνει μία διαφορετική συνεκτικότητα στην κοινότητα και μία συνεχή ανατροφοδότηση των κινήτρων της, που με τη σειρά τους επιτυγχάνουν την απόδοση ειλικρινούς και βαθύτερου νοήματος στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται τα μέλη της.

Η παρούσα κοινότητα ωστόσο δεν αποτελεί μία απλή κοινότητα ενδιαφέροντος, αφού τα μέλη της μέσα από την προσωπική εμπειρία, τη συνεργασία και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, δομούν τη νέα γνώση πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Παράλληλα, βελτιστοποιούν τις μεθόδους τους, διδάσκουν και διδάσκονται πάνω σε καινοτόμες προσεγγίσεις της τεχνολογίας και κάνουν πράξη τους στόχους τους, δίνοντας εφαρμόσιμες λύσεις. Στο φόρουμ κατασκευάζονται και αποθηκεύονται οδηγοί χρήσης του λογισμικού (tutorials), σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και μέλη της κοινότητας συμμετέχουν στην επίσημη ομάδα μετάφρασης του λογισμικού στην ελληνική γλώσσα, μέσα από την πλατφόρμα Launchpad (<https://launchpad.net/~ubuntu-110n-el>). Παράλληλα, μέλη της κοινότητας συμμετέχουν σε αυτόνομες ομάδες υποστήριξης του Ubuntu με προσωπικές ιστοσελίδες, που μπορεί να ξεπερνούν τα στενά όρια της Ελλάδας.

Η Ελληνική Κοινότητα του Ubuntu έχοντας όλα τα χαρακτηριστικά μίας τυπικής Διαδικτυακής Κοινότητας Πρακτικής μπορεί να αναλυθεί αξιοποιώντας τα αντίστοιχα μοντέλα ανάλυσης των κοινοτήτων πρακτικής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση αυτή των χαρακτηριστικών της κοινότητας, σύμφωνα με το μοντέλο των Πέντε Σταδίων, με δεδομένα που αντλήθηκαν από το επίσημο φόρουμ της κοινότητας.

Στάδιο 1: Πρόσβαση και Παροχή Κινήτρων

Τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας του Ubuntu έχουν πρόσβαση σε αυτή, με πολλούς τρόπους και διαφορετικά επικοινωνιακά μέσα. Ο βασικός τρόπος επικοινωνίας παρέχεται μέσα από το επίσημο φόρουμ της Κοινότητας, το οποίο είναι διαρθρωμένο σε θέματα. Κάθε θέμα αναφέρεται σε μία ευρύτερη κατηγορία ενδιαφέροντος στην οποία

μπορεί να ανατρέξει ο χρήστης και η οποία αποτελεί κίνητρο για την ενεργή συμμετοχή σε μία συζήτηση. Παραδείγματα θεματικών ενότητων είναι οι γενικές ενότητες «HARDWARE & DRIVERS», «SOFTWARE» και «UBUNTU ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ)». Ένα νέο μέλος μπορεί να ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του φόρουμ από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις», όπως επίσης για τους κανόνες που το διέπουν και τις δράσεις της Κοινότητας από την θεματική ενότητα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ UBUNTU-GR», η οποία περιλαμβάνει συζητήσεις όπως «Νέα - Ειδήσεις - Ανακοινώσεις», «Εκδηλώσεις - Συναντήσεις - Ενέργειες & Υλικό Προώθησης», «Το Σχολείο του Φόρουμ - Ασύγχρονα Μαθήματα» και «Οδηγοί - How to - Tutorials».

Πέραν του φόρουμ το οποίο αποτελεί και το δομικά πιο σταθερότερο μέσο επικοινωνίας, κάθε μέλος μπορεί να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας το group του Facebook, το οποίο διακρίνεται από μεγάλη αμεσότητα και ταχεία ανταπόκριση και ανατροφοδότηση, ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Συνεπώς, η Ελληνική Κοινότητα του Ubuntu έχει ένα τεχνικά πλήρως προσβάσιμο, φιλικό και εύχρηστο σύστημα αλληλεπίδρασης με τα μέλη της και παρέχει επαρκή κίνητρα για την ενθάρρυνση της επικοινωνίας και την διατήρηση του ενδιαφέροντος τους, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις χιλιάδες εγγεγραμμένων μελών της.

Στάδιο 2: Διαδικτυακή Κοινωνικοποίηση

Η επαρκής κοινωνικοποίηση των μελών της κοινότητας και η ανάπτυξη του αισθήματος του «ανήκειν» μπορεί να επιβεβαιωθεί τόσο από την καταγεγραμμένη διαδικτυακή επικοινωνία τους, όσο και από την ανάδειξή της, στις δια ζώσης συναντήσεις τους. Κάθε νέο μέλος μέσω του φόρουμ μπορεί να ανατρέξει στη συζήτηση «Πληροφορίες και οδηγίες προς νεοεισερχόμενους στο forum» στο οποίο μπορεί να λάβει γνώση για τους κανόνες που διέπουν την επικοινωνία των μελών, καθώς και τις υπερσυνδέσεις των κοινωνικών δικτύων που μπορούν να αξιοποιήσουν.

Ταυτόχρονα στη θεματική υποενότητα «Περί ανέμων» στην οποία τα μέλη μπορούν να συζητούν οποιοδήποτε θέμα, εντοπίζονται συζητήσεις που στόχο έχουν να εισάγουν κάθε νέο μέλος στην κοινότητα και να του δώσουν τη δυνατότητα να παρουσιάσει με πληρότητα τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητά του, εντασσόμενο σε μία μικροκοινωνία και σχηματίζοντας μία διαδικτυακή ταυτότητα. Τέτοιες συζητήσεις είναι οι «Για να γνωριστούμε...», «Αγαπημένα αποφθέγματα - Quotations», «Ποιο μουσικό κομμάτι ακούτε τώρα;», «Ταινίες-Βιβλία» και «Χρόνια πολλά». Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η ύπαρξη της συζήτησης «Περί Τεχνολογίας», όπου τα μέλη, ανεξάρτητα από την τεχνική τους κατάρτιση και εμπειρία, μπορούν να συζητήσουν για καθημερινά θέματα τεχνολογίας και να αναπτύξουν μία αρχική και υποτυπώδη αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη.

Στάδιο 3: Ανταλλαγή Πληροφορίας

Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί ένα βασικό κομμάτι του πυρήνα της Κοινότητας, γεγονός που αποτυπώνεται στα περισσότερα από τριάντα χιλιάδες θέματα συζήτησης και τις τριανταπέντε χιλιάδες δημοσιεύσεις των μελών του φόρουμ. Μηνύματα αναζήτησης πληροφοριών των μελών γίνονται αφορμή για συζητήσεις στο φόρουμ, που αφορούν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την προσπάθεια εγκατάστασης και χρήσης του λογισμικού Ubuntu ή και οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την Τεχνολογία. Παραδείγματα τέτοιων συζητήσεων αποτελούν τα θέματα «πρόβλημα με oem-kernel-cmdline (1.4kittyhawk7)», «Λίγη βοήθεια με την εργασία "C"», «.sh : command not found», «Ionic + Ubuntu phone app Πως να το χτίσω σε πακέτο?», «Βοήθεια για κλοπή λογαριασμού στο facebook». Πραγματοποιούνται επίσης συζητήσεις και ψηφοφορίες για την ανίχνευση ευρύτερων τεχνικών προβλημάτων των μελών στα εξεταζόμενα λογισμικά, σε θέματα όπως «Πέρασμα στο 18.04: Πως ήταν; (Περιλαμβάνει Ψηφοφορία)».

Όμοια, στο επίσημο group στο Facebook παρατηρείται πληθώρα αναρτήσεων, οι οποίες λαμβάνουν αντίστοιχη ανατροφοδότηση. Παραδείγματα αποσπασμάτων τέτοιων αναρτήσεων είναι τα ακόλουθα: «Υπάρχει κάποιο δωρεάν Ελληνο-αγγλικό/Αγγλο-ελληνικό λεξικό για Linux?», «Ξέρετε κάποια εφαρμογή για κλείδωμα φακέλων σε ubuntu 18.04», «Πως μπορώ να ενεργοποιήσω την αδρανοποίηση σε ubuntu 18,10?», «δεν σβήνει η οθόνη όταν δεν χρησιμοποιώ τον φορητό για πχ 10 λεπτά, όπως έκανε πριν, η ρύθμιση είναι κανονικά (δείτε φώτο)», «Δεν ξέρω τι και εάν φταίει. Μήπως κάποιος γνωρίζει κάτι που μπορώ να δοκιμάσω και να εφαρμόσω;». Παρατηρούμε συνεπώς μία συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, οι οποίες κατευθύνουν την προσπάθεια και τη συνεργασία των μελών και λειτουργούν ως οδηγίες εργασίας.

Στάδιο 4: Κατασκευή της Γνώσης

Ένα από τα μεγάλα προτερήματα του τρόπου δόμησης του φόρουμ είναι και η λειτουργία τους ως χώρος παραγωγής και αποθετήριο νέας γνώσης. Η βασική παραγόμενη γνώση της Κοινότητας αναφέρεται στην χρήση του λειτουργικού συστήματος Ubuntu και αυτή μπορεί να εκφραστεί μέσα από σώματα κειμένου – «Οδηγούς», τα οποία αναλύουν τον ορθό τρόπο χρήσης του. Τα μέλη μέσα από συντονισμένες διαδικασίες και μεθόδους, ακολουθώντας καθορισμένα βήματα μπορούν να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό πόρο γνώσεων και βέβαια να έχουν πρόσβαση στους ήδη υπάρχοντες.

Στη θεματική υποενότητα «Οδηγοί - How to - Tutorials» τα μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σαφείς οδηγίες για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν ένα στοιχειώδες και γνωστικά χρήσιμο υλικό, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά από τα υπόλοιπα μέλη στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, για το σκοπό αυτό υπάρχουν οι συζητήσεις «Πως δημιουργούμε έναν πλήρη οδηγό (tutorial) για το forum», «Προτάσεις και γενική συζήτηση οδηγών», «(Προσοχή) Οδηγίες και κανόνες ενότητας: Οδηγοί – Howto - Tutorials», «Οδηγοί - How To - Tutorials», «Ubuntu & UEFI - Εγκατάσταση - Τεκμηρίωση», «Αρχικές οδηγίες για αρχάριους στο Ubuntu», «Συμβουλές

αναβάθμισης διανομής Ubuntu». Όμοια, συναντάμε θεματικές ενότητες όπως «Ubuntu-gr Marketing: Πώς μπορώ να προσφέρω στην κοινότητα», «Μεταφράσεις Λογισμικού», «Εντοπίσατε σφάλμα σε μετάφραση; Ενημερώστε εδώ!», «Το Σχολείο του Φόρουμ - Ασύγχρονα Μαθήματα», «Γενική Συζήτηση Μαθημάτων - Προτάσεις», «Μαθήματα python», «Μαθήματα Τερματικού», «Μαθήματα Δικτύων» και πολλές άλλες αντίστοιχες υποενότητες, οι οποίες δομούν οργανωμένα τη γνώση και έχουν την δική τους δυναμική και διαδικτυακή διάδραση.

Στάδιο 5: Ανάπτυξη

Η συσσώρευση της εμπειρίας αλλά και η δημιουργία μίας κρίσιμης μάζας νέας γνώσης αποτέλεσε αφετηρία για την εξωστρέφεια της κοινότητας και τη συμμετοχή των μελών της σε δράσεις και ομάδες που επεκτείνονται των στενών ορίων της, γεγονός που δηλώνει ότι κατέκτησε το στάδιο της ανάπτυξης, σύμφωνα με το Μοντέλο των Πέντε Σταδίων. Μέλη της κοινότητας έχουν συμμετάσχει σε διάφορες ομάδες στο Launchpad η οποία αποτελεί μια δικτυακή πλατφόρμα συνεργατικής διαχείρισης ομαδικών project, ενώ προωθήθηκε η συμμετοχή των μελών σε δράσεις άλλων ομάδων και φορέων, που σχετίζονται με το ελεύθερο λογισμικό και γενικότερα την Τεχνολογία. Τέτοια παραδείγματα καταγράφονται σε θεματικές ενότητες όπως «Σειρά συναντήσεων με θέμα το Opensource Hardware», «Συνέδριο 9th CIE2017, Πανεπιστήμιο Πειραιώς», «Ελληνική ομάδα Ubuntu Marketing - Δηλώστε Συμμετοχή!», «Ημερίδα - σεμινάριο Ubuntu κοινότητας στο ΠαΠει», «Συζήτηση για τη δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού Ubuntu-gr», «Προώθηση linux/τεχνολογίας σε μη-τεχνικά άτομα/γνωστούς μας», «Σελίδες, ομάδες και εφαρμογές στο Facebook».

Οι εξωστρεφείς δράσεις της κοινότητας ωστόσο μειώθηκαν δραστικά μετά το έτος 2017, σύμφωνα με την καταγραφόμενη συμμετοχή στις αντίστοιχες θεματικές συζητήσεις, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κοινότητα δεν διατηρείται πλέον στο στάδιο της ανάπτυξης. Στις μέρες μας, η διαδικτυακή παρουσία της κοινότητας περιορίζεται στη μετάφραση, διανομή ή τροποποίηση κάθε νέας έκδοσης του λειτουργικού συστήματος Ubuntu και τα ενεργά θέματα συζήτησης σχετίζονται εν πολλοίς με αυτές τις δράσεις. Αντίστοιχης συχνότητας αναρτήσεων είναι και η θεματική υποενότητα «Νέα - Ειδήσεις - Ανακοινώσεις», όπως και οι γενικές συζητήσεις περί Τεχνολογίας.

Καταγράφεται παράλληλα μία μετάβαση από τη συστηματική χρήση του φόρουμ ως μέσο οργάνωσης της νέας γνώσης, στη χρήση του δημόσιου group του Facebook για την άντληση πληροφοριών ή την ενημέρωση, εξαιτίας της αμεσότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στην προσβασιμότητά του, σε μη τεχνικά εξειδικευμένα ή περιστασιακά μέλη της κοινότητας. Αυτή η μετάβαση επιτρέπει μεν την ταχύτερη ανταπόκριση των μελών σε κάποιο αίτημα τεχνικής βοήθειας, αλλά δεν χαρακτηρίζεται από αντίστοιχη συμπαγή δομή, που προάγει τη δημιουργία της νέας γνώσης.

Συμπεράσματα

Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικής χαρακτηρίζονται από το κοινό πεδίο στο οποίο τα μέλη τους ασκούν την πρακτική τους, αλληλοεπιδρώντας μέσα από το Διαδίκτυο. Η αλληλεπίδραση αυτή οδηγεί στη λύση πραγματικών προβλημάτων και τη δόμηση νέας γνώσης. Η Ελληνική Κοινότητα του Ubuntu αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα τέτοιας διαδικτυακής κοινότητας. Για την ανάλυση των χαρακτηριστικών της χρησιμοποιήθηκε το Μοντέλο των Πέντε Σταδίων και διαπιστώθηκε ότι η δομή, η διάρθρωση και η ανάπτυξη της Ελληνικής Κοινότητας του Ubuntu μπορεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια με το παραπάνω μοντέλο.

Από την ανάλυση της διαδικτυακής παρουσίας της κοινότητας, διαπιστώνεται ότι η εν λόγω κοινότητα, αν και διέβη από όλα τα στάδια μίας Κοινότητας Πρακτικής και εξελίχθηκε μέχρι και το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης, δεν διατηρήθηκε εν τέλει σε αυτό, αλλά μετέβη και πάλι στο προηγούμενο στάδιο της κατασκευής της γνώσης, σύμφωνα με το Μοντέλο των Πέντε Σταδίων. Επίσης, ως κρίσιμης σημασίας καταγράφεται η υπερκέραση της χρήσης του φόρουμ, από εκείνη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ως εργαλείο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των μελών στη συγκεκριμένη διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής, γεγονός που επιδρά καθοριστικά στον τρόπο δόμησης της νέας γνώσης και τη συνολική διαδικτυακή μάθηση.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Brown, J. S. & Duguid, P. (1991) "Organizational Learning and Communities-of-Practice: Toward a Unified View of Working, Learning, and Innovation," *Organization Science*, 2(1), pp. 40-57.
- Fernandes, O. L., Fernandes, N. D. C. M., de Paiva Júnior, F. G., de Souza Leão, A. L. M., & da Costa, M. F. (2019). Symbolic consumption and representation of self: a study of interactions in a virtual community of Ubuntu-Br users. *Cadernos EBAPE. BR*, 717-731.
- Fischer, G. (2001). Communities of interest: Learning through the interaction of multiple knowledge systems. In *Proceedings of the 24th IRIS Conference* (Vol. 1, pp. 1-13). Department of Information Science, Bergen.
- Haines, N. (2017). *Beginning Ubuntu for Windows and Mac users: start your journey into free and open source software*. Apress.
- How do I find solutions-answers to problems, wishes, questions. (2008). *Ubuntistas Magazine*, 1(1), 8-9.
- Hunter, B. (2001). Against the odds: Professional development and innovation under less-than-ideal conditions. *Journal of Technology and Teacher Education*, 9(4), 473-496.

- Johnson, C. M. (2001). A survey of current research on online communities of practice. *The internet and higher education*, 4(1), 45-60.
- Jones, A., & Preece, J. (2006). Online communities for teachers and lifelong learners: A framework for comparing similarities and identifying differences in communities of practice and communities of interest. *International Journal of Learning Technology*, 2(2-3), 112-137.
- Mabovula, N. N. (2011). The erosion of African communal values: A reappraisal of the African Ubuntu philosophy. *Inkanyiso: Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 38-47.
- Makoe, M., & Shandu, T. P. (2019). Using mobile-based social media to facilitate interaction and build communities through the lens of Ubuntu in distance education. *Journal of Learning for Development*, 6(2), 130-142.
- Moule, P. (2007). Challenging the five-stage model for e-learning: a new approach. *ALT-J*, 15(1), 37-50.
- Raggi, E., Thomas, K., & Van Vugt, S. (2011). *Beginning Ubuntu Linux*. Apress.
- Salmon, G. (2000) *E-moderating: the key to teaching and learning online* (London, Kogan Page).
- Salmon, G. (2002). *E-tivities: the key to teaching and learning online*. Kogan Page.
- Salmon, G. (2003). *E-moderating: The key to teaching and learning online*. Psychology Press.
- Salmon, G. (2004). *E-moderating: the key teaching and learning online*. UK: Routledge.
- Salmon, G. (2013). *E-tivities: The key to active online learning*. Routledge.
- Sinha, T., & Rajasingh, I. (2014). Investigating substructures in goal oriented online communities: Case study of Ubuntu IRC. In *2014 IEEE International Advance Computing Conference (IACC)* (pp. 916-922). IEEE.
- Thang, S. M., Hall, C., Murugaiah, P., & Azman, H. (2011). Creating and maintaining online communities of practice in Malaysian Smart Schools: Challenging realities. *Educational Action Research*, 19(1), 87-105.
- Ubuntu Local Community (LoCo) Team Portal. (2016). Ubuntu Local Community Teams. Retrieved from <https://loco.ubuntu.com/teams/#Europe>

- Von Hagen, W. (2007). *Ubuntu Linux Bible* (Vol. 352). John Wiley & Sons.
- Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning as a social system. *Systems thinker*, 9(5), 2-3.
- Wenger, E. (2009). Communities of practice. *Communities*, 22(5), 57-80.
- Wenger, E. (2011). Communities of practice: A brief introduction.
- Zhu, E., & Baylen, D. M. (2005). From learning community to community learning: pedagogy, technology and interactivity. *Educational Media International*, 42(3), 251-268.